

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ | PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

XO‘SHBOQOV Kamoliddin Abdulatif o‘g‘li

Termiz davlat pedagogika instituti

o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14465305>

O‘QUVCHI – YOSHLAR ORASIDA NIZOLI VAZIYATLARNI OLDINI OLISHNING IJTIMOIIY-PSIXOLOGIK OMILLARI

ANNOTATSIYA

Adovat, ihtilof, nifoq tufayli o‘zaro janjallar sodir bo‘ladi. Odamlar janjal haqida o‘ylaganlarida dushmanlik, qo‘rqitish, bosqinchilik, tortishuv kabi noxushliklarni nazarda tutishadi. Ishlab chiqarish korxonalarini boshqaruv jarayonida nizo – bu rahbar ishchi va boshqa xodimlar o‘rtasida muayyan masalalarni hal qilishda tomonlarning bir-biri bilan bir yechimga kela olmaganligi tufayli vujudga keladigan vaziyatdir.

Kalit so‘zlar: ta’lim, tarbiya, nizo, psixologiya, ijtimoiy, qaror, pedagog.

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЙ СРЕДИ СТУДЕНТОВ - МОЛОДЕЖИ

АННОТАЦИЯ

Ссоры происходят из-за вражды, раздора и раздора. Когда люди думают о конфликте, они думают о неприятных вещах, таких как враждебность, запугивание, агрессия и споры. Конфликт в процессе управления производственным предприятием – это ситуация, возникающая между руководителями и другими работниками из-за неспособности сторон прийти к согласию по определенным вопросам.

Ключевые слова: образование, обучение, конфликт, психология, социальное, решение, педагог.

SOCIAL-PSYCHOLOGICAL FACTORS OF PREVENTING CONFLICT SITUATIONS BETWEEN STUDENTS AND YOUTH

ANNOTATION

Conflicts occur due to hostility, disagreement, and discord. When people think of conflict, they think of unpleasant situations such as hostility, intimidation, aggression, and arguments. A conflict in the management of production enterprises is a situation that arises between a manager and other employees when the parties cannot reach a common solution to certain issues.

Keywords: education, upbringing, conflict, psychology, social, decision, pedagogue.

Qadimdan biron-bir oila, urug‘, mahallada nizo kelib chiqadigan bo‘lsa, o‘sha urug‘ yoki mahallaning yoshi ulug‘, barcha hurmat qiladigan a‘zolari nizolashayotgan taraflarni insofqa chaqirib, ularning orasini isloh qilishga, nizoni tinch yo‘l bilan bartaraf etishga harakat qilishgan va bu amaliyot hozirgi kunga qadar saqlanib qolgan.

Har qanday mamlakatning huquq tizimi va shuningdek, xalqaro huquq normalari davlat yoki xalqaro hamjamiyat tomonidan sanksiyalanganligi va qo‘riqlanganligi bois konfliktida ko‘pincha konfliktlashuvchi ikki tomondan tashqari uchinchi taraf sifatida huquqni muhofaza qiluvchi (huquqni qo‘llovchi) organlar timsolida davlat ishtirok etadi. Bu organlar konfliktlarni hal qilishga yoki oldini olishga jalb qilinadi.

O‘zbekistonning birinchi prezidenti I.A.Karimovning “O‘zbekiston XXI asr bo‘sag‘asida xavfsizlikka tahdid, barqarorlik shartlari va taraqqiyot kafolatlari” asarida hududiy konfliktlar, etnik va millatlararo ziddiyatlarning yoritilishi. Bilamizki, har qanday jamiyatning rivojlanishi murakkab jarayon bo‘lib, u turli xil qarama-qarshiliklarni yuzaga kelishi, o‘zgarishi va hal etilishi asosida kechadi. Sobiq Ittifoq davrida konfliktlar bilan bog‘liq muammolar ijtimoiy fanlar doirasida deyarli o‘rganilmagan. Ushbu holat sovet jamiyatida jiddiy ijtimoiy konfliktlar yuzaga kelishi mumkin emasligi bilan izohlangan. Bu qarashlar o‘z navbatida, konfliktlarning har qanday ko‘rinishlarini bostirib turuvchi totalitar rejim uchun niqob vazifasini o‘tagan.

Ayni paytda, ayrim shaxslar o‘rtasida yuzaga keladigan maishiy konfliktlarning mavjudligi inkor etilmagan. Binobarin, o‘tgan asrning 20 - yillaridan boshlab vaqti-vaqti bilan jamiyat hayotining turli xil sohalari: guruhlar va mehnat jamoalarida, rahbar va xodimlar o‘rtasida, oilada, mehnatda, huquqni muhofaza qiluvchi organlar faoliyatida va boshqa holatlarda yuzaga keladigan konfliktlarni o‘rganishga bag‘ishlangan monografiyalar va ilmiy maqolalar e‘lon qilina boshlandi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Professional ta‘lim tizimini yanada takomillashtirishga doir qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida” 2019-yil 6-sentabrdagi PF-5812-son Farmoni ijrosini ta‘minlash, shuningdek, professional ta‘lim muassasalarining boshqaruv hamda pedagog kadrlarini qayta tayyorlash va malakasini oshirish tizimini zamonaviy ta‘lim standartlari talablaridan kelib chiqqan holda yanada takomillashtirish maqsadida Vazirlar Mahkamasi qaror qiladi [2].

Yurtimizda amalga oshirilayotgan mustaqillik islohotlari iqtisodiy, siyosiy, ma‘naviy, mafkuraviy, madaniy islohotlar ta‘lim-tarbiya tizimida ham jiddiy o‘zgarishlarni amalga oshirishni taqozo etmoqda. Ma‘lumki, bugungi globallashuv sharoitida har bir mamlakatning yuksalishi, rivojlanishi yoki aksincha, inqirozga yuz tutishi o‘sha mamlakatdagi ta‘lim tizimining qay darajada rivojlanganligiga har jihatdan bog‘liqdir. Hozirda yangilanayotgan jamiyat uchun hamda erkinlashayotgan iqtisodiy, ijtimoiy va siyosiy munosabatlar uchun, avvalo, shu sifatlarga mos tarzda faoliyat ko‘rsatishga qodir ta‘lim tizimi zarur.

Konfliktlar insonning jamiyatdagi hayoti va uning boshqa odamlar bilan munosabatining ajralmas qismidir. O‘zaro munosabatlarga kirishilganda konfliktni yuzaga kelishimligini asosiy sabablari, o‘zaro til topishish, bir-birini tushunishdir. Bu jarayonning murakkabligi, kerak bo‘lsa, o‘zaro til topishishi bir-birini tushuna olish lozim. Har qanday faoliyatdan zerikish, garchan mumkin, faqat odam muloqotdan ayniqsa, uning norasmiy, samimiy, bevosita shaklidan charchamaydi, yaxshi suhbatdoshlar doimo ma‘naviy jihatdan rag‘batlantiriladilar. Aslida har bir insonning ijtimoiy tajribasi, uning insoniy, qiyofasi, fazilatlarini, hattoki nuqsonlari ham muloqot jarayonlarining mahsulidir. Har qanday muloqotlarning elementar funktsiyasi suhbatdoshlarning o‘zaro bir-birini tushunishlarini ta‘minlashdir.

Psixologik konfliktlarni oldini olishda gaplashayotgan odamlar biri gapiradi, ikkinchisi tenglaydi, eshitadi. Shuningdek, muloqotning samaradorligi ana shu ikki qirraning qanchalik o‘zaro mosligi, bir-birini to‘ldirishga bog‘liq ekan noto‘g‘ri tasavvurlardan bir shuki, odamni muomola yoki muloqatga o‘rgatganda, uni faqat gapirishga, mantiqan asoslangan so‘zlardan foydalanib ta‘sirchan gapirishcha o‘rgatishadi. Uning ikkinchi tomoni-tinglash qobiliyatiga diyarli e‘tibor berilmaydi.

Mashhur amerikalik notiq, psixolog Deyl Karnegi “yaxshi suhbatdan –yaxshi gapirishni biladigan emas, balki yaxshi gapirishni biladigan esas, balki yaxshi tinglashni biladigan suhbatdoshdir” deganda aynan shu qobiliyatlarning insonlarda rivojlangan bo‘lishini nazarda tutgan edi. Psixologik muloqot-o‘qituvchi va o‘quvchi o‘rtasidagi o‘zaro munosabatiga aytiladi. Pedagoglik jarayondagi aloqalar tizimida o‘qituvchi bilan o‘quvchi o‘rtasidagi muomola –munosabatlar katta o‘rin egallaydi. O‘qituvchi hayotga endigina kirib kelayotgan, barkamol shaxs sifatida shakllanayotgan insonlar-yosh bolalar bilan muloqotda bo‘ladi. O‘qituvchining biror tasodifiy xatti-harakati natijasida o‘quvchilarda u haqda sodir bo‘lgan fikr ham ta’lim-tarbiya jarayoniga salbiy ta’sir etishi, o‘qituvchining ishini murakkablashtirishi mumkin. Odatda, bunday ziddiyatlar uzoq davom etadi va o‘qituvchi foydasiga hal etiladi.

O‘qituvchi obro‘sini saqlayman deb, kattalar ba’zan o‘quvchining qadr-qimmatini yerga uradilar, o‘quvchidan kechirim surashni talab etadilar, vaholanki bu nizoga o‘qituvchining noto‘g‘ri hatti-harakati sabab bo‘lgan. O‘qituvchining ishi axloqiy tarbiya talablariga to‘g‘ri kelmaydi. Bolalar bilan muomola va munosabatlarda ularning har biriga alohida yondashish lozim. Agar o‘qituvchi va o‘quvchi bir-birini tinglasa, o‘z-o‘ziga ham tarbiyalaydi. Demak, tinglash jarayoni ko‘pchilik tasavvur qilgani kabi unchalik passiv jarayon esa. Tinglash qobiliyati gapiruvchini ilhomlantiradi, uni ruhlantiradi, yangi fikrlar g‘oyalarning shakllanishiga imkoniyat yaratadi. Shuning uchun ma’ruzachi professorning har bir chiqishi va ma’ruzasi agar talabalar tomonidan diqqat bilan tinglasa, bu Psixologik muloqotdan ikkala tomon ham teng yutadi.

Mojarolar hamma joyda paydo bo‘ladi va har birimizni har qanday joyda kutishimiz mumkin: ishda, ofisda, maktabda yoki kollejda, do‘konda yoki jamoat transporti va hatto uyda. Mojaroli vaziyatlarni tan olish va ularni zararsizlantirish qobiliyati har qanday odam uchun juda muhim mahoratdir. Biroq, ushbu jiddiyroq mavzularga kirishdan oldin, biz umuman konflikt nima ekanligini, qanday turdagi nizolar mavjudligini va ular qanday tavsiflanishini tushunishimiz kerak. Alovat, ihtilof, nifoq tufayli o‘zaro janjallar sodir bo‘ladi. Kishilar janjal haqida o‘ylaganlarida dushmanlik, qo‘rqitish, bosqinchilik, tortishuv kabi noxushliklarni nazarda tutishadi. Ishlab chiqarish korxonalari boshqaruv jarayonida nizo – bu rahbar ishchi va boshqa xodimlar o‘rtasida muayyan masalalarni hal qilishda tomonlarning birbiri bilan bir yechimga kela olmaganligi tufayli vujudga keladigan vaziyatdir.

Aniqlanishicha, mehnat jamoalarida nizodan so‘nggi kayfiyatning buzilishi va tinchlanguncha o‘tadigan vaqt shu nizoga tayyorlanish davriga nisbatan uch baravar ko‘proq muddatni egallar ekan. Chunki, nizo natijasidagi salbiy holatlar jamoa xodimining hissiyoti, xatti-harakatlari, tafakkur va hatto xarakterida ma’lum o‘zgarishlar sodir etadi. Bu o‘zgarishlar xodimning xulq-atvorida namoyon bo‘lib, mazkur subyekt qatnashayotgan boshqa vaziyatlarga ham tarqaladi va o‘zaro munosabatlarning keng sohalarni egallay boshlaydi. Shu nuqtayi nazardan barcha hollarda nizoning sabablari hamda uni vujudga keltirgan holatlar rahbar tomonidan diqqat bilan tahlil qilinishi lozim. Milliy qadriyat va an’analarimizga ko‘ra, xalqimiz hamisha rahbarga tayanadi. Bu o‘z navbatida, rahbar shaxslar zimmasiga ulkan mas’uliyat yuklaydi.

Shuningdek, nizolar o‘zining qator belgilari bilan bir-biridan farq qiladi. Mehnat jamoalarida ijtimoiy-ruhiy iqlimning holati nizolar soni bilan belgilanadi. Jamoa a’zolari orasidagi nizolarning ko‘pchiligi ishlab chiqarishning qoniqarsiz tashkil qilinganligi, rahbarlarning ish jarayonida o‘ziga bo‘ysunuvchi jamoa a’zolarining ruhiy holatlarini hisobga olmaganligi, zarur ish sharoitining yaratilmaganligi va boshqa sabablar natijasida vujudga keladi. Nizolar qanchalik ko‘p bo‘lsa, mehnat jamoalarida ijtimoiy-ruhiy iqlim shunchalik yomonlashadi.

Mehnat jamoalarida ayrim nizo chiqarishga moyil shaxslar bo‘lishi tabiiy. Bunday shaxslar ish vaqtida foydali mehnat bilan shug‘ullanish o‘rniga o‘zlarining nizolarida ko‘rsatilgan masalalar rahbar xodimlar tomonidan qanday qabul qilinayotgani to‘g‘risida fikr yuritib, o‘zlari va boshqalarni ishdan chalg‘itib, ishga xalaqit beradilar. Bunday nosog‘lom vaziyat jamoa a’zolari asabiga tegadi, ayrim ishchi-xodimlar bundan vaqtincha manfaatdor bo‘lib, ular g‘iybatlar uyushtirib, vaziyatni keskinlashtirishga harakat qiladilar. Jamoadagi ijtimoiyruhiy holat yomonlashadi, bu esa o‘z-o‘zidan ishga salbiy ta’sir ko‘rsatadi.

Nizoning yuzaga kelishi bir necha bosqichlarda bo‘lib o‘tadi. Jumladan, nizoning birinchi bosqichi – bu bajarilmagan talab, boshqarilmagan mayl, istak, xohishdir. Shaxs o‘z ruhiyatidagi biron-bir istakni qondirmas ekan, u o‘z atrofidan mana shu istakni, maylni qondirishga yo‘l qidira boshlaydi. Nizoning ikkinchi bosqichi – shaxsning biror narsaga g‘ashi kelishidan boshlanadi. Bunda bir shaxsning ikkinchi shaxs ruhi va harakatidagi faoliyatni qabul qilmaslikdan, o‘z imkon va manfaatini ustun qo‘yishidan boshlansa, guruhlararo nizoning ilk bosqichi guruhidagi biron shaxsning boshqa guruhdagi biron shaxs yoki shaxslar faoliyatini qabul qilmasligidan boshlanishi turgan gap.

Nizoning uchinchi bosqichi – bu agressiya, tahdid, hujum yoki himoyaga tayyorlanish. Bu fazada bir shaxs ikkinchi shaxs harakatidan, istagidan, atrof-muhitdagi biror-bir moddiy narsadan foydalanayotganidan norozi, uning o‘zi ushbularni egallab olmoqchi, ammo ochiq-oydin ularni egallashga hali jur‘at qilmayapti, qaror qabul qilishiga qandaydir ma‘lumot yetmayapti. Bu o‘rinda o‘ta muhim jihati, holatni kim oldin qo‘lga olsa, buzg‘uvchi nizoni ilgariroq ilg‘ab olib, uni yaratuvchi kuchga aylantirsa, o‘sha tomon yutib chiqadi.

Nizoning to‘rtinchi bosqichi – nizoning yechimini kutayotgan holatga yangi variantdagi yechimlar, sizga ma‘lum bo‘lgan yechimlarga muqobil yechimlar izlab topish. Ya‘ni, shaxs mumkin qadar o‘z ichki holatining yaxshi his qilib borishi lozim va o‘z ichki holatining stressga kirib qolmasligini nazoratdan chiqarib yubormasligi katta rol o‘ynaydi. Psixologik-ijtimoiy jihatdan olganda, bu holatlarning barchasida shaxs ruhida asabiylashuv kuchayib boradi. Shaxslararo nizolarda shaxslarning o‘zaro bir-birlarini bilmasligi, ularning bir-biridan hadiksirashi, atrof-muhitning ham salbiy ta‘siri, kishilarning shaxsiy xususiyatlari katta ta‘sir ko‘rsatadi. Nizoning beshinchi bosqichi – qaror qabul qilish bosqichi, bu o‘z o‘rnida nizoning yechim fazasiga, eng yuqori bosqichdan pastga qarab qaytishiga sharoit yaratib beradi.

Insonning jamiyatdagi yashash tarzini turli ziddiyatlarsiz tasavvur etib bo‘lmaydi, shu tufayli nizo va ziddiyatlar bilan umr davomida, har qanday yoshda, har qanday joyda, har qanday vaziyatda to‘qnash kelishi mumkin. Nizolar uyda, maktabda, ko‘chada, talabalar va o‘quvchilar orasida, ot-onalar va farzandlar, xodim va rahbarlar orasida, jamoa a‘zolari o‘rtasida uzoq muddat bir-birlari bilan va ruhiy muloqotda bo‘ladigan hollarda yuz berishi mumkin. Hech bir inson o‘zini nizolardan doimiy muhofaza qilinganman deb hisoblay olmaydi, chunki nizolar qo‘qqisidan, hech kutilmagan holda vujudga kelishi hamda inson hayot tarzini tubdan o‘zgartirib yuborishi mumkin. Qadimgi va o‘rta asrlar faylasuf, qomusiy olimlari, zamonaviy milliy va xorijlik olimlar (Arastu, Geraklit, Aflotun, Abu Rayhon Beruniy, Imom al Buxoriy, D.Laynz, Konfusiy, Zardo‘sh, P.Smit, S.Sharp, Z.Freyd, A.Adler, S.Djumayeva, V.Karimova)ning turli-tuman qarashlarini tahlil etish asosida nizolarning inson hayotidagi o‘rni va roli aniqlashtirildi.

Ayniqsa, so‘nggi vaqtlarda psixologik tadqiqotlarda nizoga hayotimizning tabiiy “tarkibiy qismi” sifatida yondashuvning ustunligi kuzatildi (V.Juravlev, A.Shipilov, V.Andreyev, A.Ansupov, E.G‘oziyev, G‘.Shoumarov, M.Davletshin va h.k.). Zamonaviy yondashuvlar talabalar faoliyatini boshqarishda tahlili nizo motiv, nuqtayi nazar, ehtiyoj, qiziqish, maqsadga qarama-qarshi yo‘nalganlik, to‘qnashuv tarzida talqin etilishini ko‘rsatdi. Ba‘zi olimlar nizo tushunchasini emotsional jihat bilan bog‘liqlikda salbiy emotsiyalarga moyil subyektlar o‘rtasidagi qaramaqarshilikning murakkab shakli deya izohlashgan (Y.E.Bogdanov, V.Zazikin, O.Gromova, O.Sherbakova, A.Becker, G.Schwarz, P.Heigl, A.Ansupov, A.Shipilov). Lekin, barcha nazariy konsepsiyalarda umumiy nuqtai nazar, ya‘ni nizo murakkab tuzilish va dinamik rivojlanish tavsifiga ega ekanligi, nizo konstruktiv va destruktiv funksiyani bajarishi haqidagi xulosaga kelingan. Biroq, nizolar ham obyektiv, ham subyektiv sabablar bilan bog‘liqdir.

IQTIBOSLAR. ЧОСКИ. REFERENCES.

1. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori, 26.02.2021 yildagi 106-son O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori “Professional ta’lim muassasalarining boshqaruv hamda pedagog kadrlarini qayta tayyorlash va malakasini oshirish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”. <https://lex.uz/ru/docs/-5309472>
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 06.09.2019 yildagi PF-5812-son O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni “Professional ta’lim tizimini yanada takomillashtirishga doir qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida” <https://lex.uz/docs/-4500926?query=358>
3. KHUSHBOKOV, K. (2023). FORMATION OF COGNITIVE ACTIVITY IN PRESCHOOL CHILDREN. *World Bulletin of Social Sciences*, 20, 86-89.
4. Khushbokov, K. (2023). PSYCHOLOGICAL COMPONENTS OF COGNITIVE DEVELOPMENT OF PRESCHOOL CHILDREN. *Academia Science Repository*, 4(04), 165-170.
5. O‘G, X. S. K. A. (2022). MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA BILISH FAOLLIGINI RIVOJLANTIRISH. *Talqin va tadqiqotlar ilmiy-uslubiy jurnali*, 1(11), 131-136.
6. Xo‘shboqov, K. (2023). MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI. *Журнал Педагогике и психологии в современном образовании*, 3(3), 47-53.
7. Xo‘shboqov, K. (2024). O‘QITUVCHI–O‘QUVCHI O‘RTASIDAGI KONFLIKTLARNING PSIXOLOGIK SABABLARI. *Академические исследования в современной науке*, 3(23), 10-12.
8. Xo‘shboqov, K., & To‘rayev, P. (2024). MAHALLALARDA PSIXOLOGIK XIZMAT KO‘RSATISH. *Журнал Педагогике и психологии в современном образовании*, 832-834.